

ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Авторы: доц. Каримова Д.К. студ. Мавлян-Ходжаев И.Р.
И.Каримов номли ТДТУ, кафедра “ Ахборот технологиялари”

doi.org/10.5281/zenodo.11242771

Аннотация. Целью статьи является раскрытие проблемы использования информационных технологий в общеобразовательных организациях. На основе проведенного анализа нормативной базы, научной и методической литературы по теме исследования была определена специфика внедрения информационных технологий при изучении отдельных предметов. Особое внимание в статье уделяется рассмотрению влияния компьютеризации на качество обучения, раскрываются примеры использования информационных технологий в образовании. В статье дана характеристика трех основных компонентов информационных технологий как комплекса технических средств, программных средств и системы организационно-методического обеспечения; представлено описание аналоговых и цифровых информационных технологий. Перечисляются наиболее распространённые многофункциональные офисные прикладные программы и средства ИТ; выделяются преимущества применения ИТ в учебном процессе.

Ключевые слова: информационные технологии; информация; графика; обучающие системные и прикладные программы; учебный процесс; компьютеризация; электронное обучение, приложение, имитация, модель.

Annotation. The purpose of the article is to reveal the problem of using information technologies in general education organizations. Based on the analysis of the regulatory framework, scientific and methodological literature on the research topic, the specifics of the introduction of information technology in the study of individual subjects was determined. In the article, particular attention is paid to the consideration of the influence of computerization on the quality of instruction, the examples of using information technologies in education are disclosed. The article describes three main components of information technologies as a complex of technical means, software tools and a system of organizational and methodological support.

Key words: information technology; information; graphic arts; educational system and application programs; educational process; computerization; e-learning, application, simulation, model.

Annotasiya. Maqolaning maqsadi - umumiy ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalaridan foydalanish muammolarini ochib berish. Tadqiqot mavzusi bo'yicha normativ-huquqiy baza, ilmiy-metodik adabiyotlar tahlili asosida alohida fanlarni o'rganishda axborot texnologiyalarini joriy etishning o'ziga xos xususiyatlari aniqlandi. Maqolada kompyuterlashtirishning ta'lim sifatiga ta'sirini ko'rib chiqishga alohida e'tibor qaratilgan, ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish misollari ochib berilgan. Maqolada axborot texnologiyalarining uchta asosiy tarkibiy qismi texnik vositalar, dasturiy vositalar va tashkiliy-uslubiy ta'minot tizimi sifatida tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari; ma'lumot; grafika san'ati; ta'lim tizimi va amaliy dasturlar; ta'lim jarayoni; kompyuterlashtirish; elektron ta'lim, ilova, simulyatsiya, model.

В настоящее время в Узбекистане активно проявляется интерес к современной системе образования. Даже те, кто напрямую не связан с образовательным процессом, могут замечать проблемы в сфере образования, но наиболее остро ощущают существующие проблемы и противоречия, конечно же, преподаватели. Информационные технологии используются во всех сферах человеческой деятельности, распространяются с помощью информационных потоков в обществе, образуют всемирное информационное пространство. Сегодня в мире они получают более широкое распространение, потому что обществу необходимо обновление информации. Почти все сферы жизни общества применяют информационные технологии. Невозможно представить себе ни одну отрасль, в которой бы не использовались современные средства информационных и коммуникационных технологий. Сфера образования не стала исключением и также подверглась компьютеризации. Причем компьютеры рассматриваются не как дополнительное средство обучения, а как неотъемлемая часть целостного образовательного процесса, призванная существенно повысить его эффективность. Это связано с тем, что информационные технологии не нашли еще своего должного применения в преподавании как фундаментальных, так и гуманитарных дисциплин. В преподавании дисциплин реализуются еще не все возможности компьютерных технологий. Многие преподаватели мало знакомы с новыми информационными технологиями и не всегда владеют информацией о способах их использования в обучении. В большинстве случаев занятия с применением ИКТ проводят преподаватели отдельных предметов, в силу специфики своей подготовки, которые слабо представляют условия, необходимые при использовании компьютерных технологий для обучения. Возникновение новых компьютерных технологий также имеют существенное влияние на расширение количества учебных тем в рамках обучения самого предмета. Проблема широкого применения компьютерных технологий в образовательной сфере в последнее время вызывает повышенный интерес в педагогической науке. Отсюда следует, что преподаватель обязан постоянно совершенствовать свои знания и методику преподавания.

Внедрение в практику ИКТ – это одно из важнейших направлений модернизации. Оно позволяет не только повысить уровень обучения, но и развивать информационные компетентности, раскрывать интеллектуальный потенциал личности. В последнее время идет глобальная компьютеризация: все больше современных компьютеров, медиаресурсов предлагают учебные пособия. Информационные технологии включают в себя методы и способы сбора, накопления, хранения, поиска, обработки, анализа, выдачи данных, информации и знаний в соответствии с требованиями, которые предъявляются пользователям на основе использования программных и аппаратных средств. Существуют следующие три основных компонента информационных

технологий: комплекс технических средств; программные средства; системы организационно-методического обеспечения. С помощью средств связи и носителей информации информационные технологии предоставляют возможность быть осведомленными о событиях не только текущего времени, но и прошлого. Цифровые информационные технологии используют дискретный способ представления информации. Цифровое представление информации защищает от помех в большую сторону, в том числе при передаче по каналам связи. учебный предмет призвана своим содержанием формировать у обучающихся приемы работы с информацией, приемы мышления.

Все преимущества, которые дают нам информационные технологии неоспоримо облегчают учебный процесс. Потенциал информационных технологий в современном образовании определяется широкой линейкой развития человеческого индивида. Дистанционное образование предоставляет равные возможности получения образования для всех желающих.

Информационно-коммуникационная компетентность, которая ранее была достоянием немногих, теперь должна быть доступна каждому. Для этого необходимы обновленные стандарты образования. Информатизация образования – это процесс изменений. Она требует финансовых вложений. В результате анализа современных направлений развития процесса информатизации образования, выявлено, что его разумная организация в интересах будущего научно-технического, социально-экономического и духовного развития общества представляет собой сложнейшую и весьма актуальную научно-организационную и социальную проблему.

Список литературы

1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС. 1994. – 336 с.
2. Алешин Л.И. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.И. Алешин. – М.: Маркет ДС, 2011. – 384 с.
3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г. Захарова. – 4-е изд., стер. – М., 2008. – 192 с.